

7. *Pogodina T.V.* Finansovyi menedzhment: uchebnik i praktikum dlya vuzov. M.: Yurait, 2024. 259 s.: URL: <https://urait.ru/bcode/536450> (data obrashcheniya: 05.07.2024).

8. *Tekeeva A.Kh., Khubiev K.A.* Mikroekonomika. Vvodnyi kurs: uchebnoe posobie dlya vuzov. M.: Yurait, 2024. 536 s.: URL: <https://urait.ru/bcode/535308> (data obrashcheniya: 05.07.2024).

9. *Tufanov V.A., Grigigian E.A.* Planirovanie pribyli na osnove mnogofaktornogo operacionnogo analiza // Vektor ekonomiki. Elektronnyj nauchnyj zhurnal. 2019. № 5. S. 177: URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38304990> (data obrashcheniya: 20.05.2024).

10. *Chaya V.T., Chupakhina N.I.* Upravlencheskii uchet: uchebnik i praktikum dlya vuzov. M.: Yurait, 2024. 354 s.: URL: <https://urait.ru/bcode/536226> (data obrashcheniya: 18.06.2024).

11. *Shamrina I.V., Arefeva T.A.* CVP-analiz kak instrument prinyatiya upravlencheskikh reshenij // Innovacionnaya ekonomika i pravo. 2022. № 3. S. 29—36: URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_49582995_87774636.pdf (data obrashcheniya: 15.05.2024).

Н.А. РОЗИНСКАЯ

**Оценка перехода России к обществу современного
экономического роста в дореволюционный период***

Аннотация. В статье на базе критериев, сформулированных нобелевским лауреатом С. Кузнецом, рассматривается вопрос о завершенности перехода от традиционного общества к обществу современного экономического роста в дореволюционной России. Автором статьи оспариваются выводы, сделанные Е. Гайдаром и П. Грегори о том, что Россия перешла к современному экономиче-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Розинская Н.А. Оценка перехода России к обществу современного экономического роста в дореволюционный период // Философия хозяйства. 2024. № 5. С. 144—165. DOI:

скому росту в 1880-х гг. В статье с использованием обширного статистического материала оценивается уровень развития аграрного сектора в России в дореволюционный период. В работе используются критерии Кузнецца, которые не рассматривались предыдущими авторами, изучавшими данную проблему. Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Россия в дореволюционный период была еще только на пути к переходу от экстенсивного к интенсивному ведению сельского хозяйства. Учитывая, что сельское хозяйство представляло собой важнейшую отрасль национальной экономики, следует сделать вывод, отличный от того, который сделали Гайдар и Грегори: Россия не перешла в исследуемый период к обществу современного экономического роста.

Ключевые слова: современный экономический рост, Саймон Кузнец, аграрный сектор, плодосменный севооборот, интенсификация сельского хозяйства.

Abstract. The article, based on the criteria formulated by Nobel laureate S. Kuznets, examines the question of the completeness of the transition from a traditional society to a society of modern economic growth in pre-revolutionary Russia. The author of the article disputes the conclusions made by E. Gaidar and P. Gregory that Russia transitioned to modern economic growth in the 1880s. The article, using extensive statistical material, assesses the level of development of the agricultural sector in Russia in the pre-revolutionary period. The work uses Kuznets' criteria, which were not considered by previous authors who studied this problem. The results obtained allow us to draw the following conclusions. Russia in the pre-revolutionary period was still only on the way to the transition from extensive to intensive agriculture. Considering that agriculture was the most important sector of the national economy, a conclusion should be made different from the one made by Gaidar and Gregory: Russia did not transition to a society of modern economic growth in the period under study.

Keywords: modern economic growth, Simon Kuznets, agricultural sector, crop rotation, agricultural intensification.

УДК 330.34
ББК 63

Введение

Одной из самых интеллектуально влиятельных теорий модернизации в научной литературе XX в. является концепция известного экономиста, нобелевского лауреата Саймона Кузнеца, изложенная им в работе 1966 г. «Современный экономический рост: уровень, структура, распространение» [28], в которой автор на основе исторических сравнений приходит к выводу, что, с одной стороны, экономический рост необязательно требует индустриализации в британском стиле, но при этом можно выделить критерии, которые являются общими для стран, совершивших переход к обществу современного экономического роста.

С. Кузнец исходит из того, что все общества, независимо от типа социально-экономической системы, до перехода к развитому рыночному обществу, которое он называет обществом современного экономического роста, можно рассматривать как традиционные общества, главным отличительным признаком которого является крайне медленный экономический рост. Под медленным экономическим ростом С. Кузнец понимает ситуацию, при которой экономический рост медленнее, чем рост населения. В своей работе на примере социально-экономической эволюции западных стран С. Кузнец формулирует критерии, в соответствии с которыми можно говорить о том, произошел ли переход того или иного общества от традиционного к обществу современного экономического роста.

Вопрос о завершенности перехода от традиционного общества к обществу современного экономического роста (СЭР) в дореволюционной России в современной литературе является дискуссионным. Впервые этот вопрос был поставлен российским экономистом Е. Гайдаром. В работе «Долгое время: Россия в мире: очерки экономической истории» он ответил на этот вопрос утвердительно. Гайдар утверждал, что современный экономический рост в России начался в 1880-е гг., но автор не привел никаких доказательств своего тезиса [2].

Один из ведущих американских специалистов по экономической истории Российской империи Пол Грегори дважды пытался ответить на этот вопрос. В работе 1972 г. он не пришел к однозначному выводу [27]. Анализируя социально-экономическую ситуацию

в дореволюционной России, Грегори показывает, что только небольшая часть критериев Кузнецца выполняется. В работе же 2003 г. Грегори, опираясь преимущественно на данные по промышленности, приходит к выводу о том, что Россия перешла к современному экономическому росту в дореволюционный период.

Стоит отметить, что в российской дореволюционной, советской и современной литературе неоднократно обсуждался вопрос, имеющий в некоторой степени схожую проблематику — вопрос о развитости капитализма в дореволюционной России. В данной статье мы не будем касаться этой дискуссии, так как для участвующих в ней мыслителей крайне важны были политические выводы, следующие из признания или непризнания развитости капитализма в России, в связи с этим огромную роль играл вопрос дифференциации крестьянства. Данный аспект подробно исследован в других работах автора [30]. В данной же работе цель сфокусироваться на экономических критериях, предложенных С. Кузнецом.

В статье, следуя подходу Кузнецца, будут кратко рассмотрены критерии, которые использует Грегори, и показана неоднозначность его выводов. Далее для того, чтобы оценить уровень социально-экономического развития России в дореволюционный период и понять, перешла ли Россия в исследуемый период к современному экономическому росту, будут использованы дополнительные критерии Кузнецца и проанализированы показатели аграрного сектора и их соответствие критериям перехода к обществу СЭР.

Базовые критерии, подтверждающие или опровергающие переход к обществу СЭР

Грегори, используя отдельные сформулированные Кузнецом критерии перехода к СЭР, рассматривает пять основных блоков показателей: демографические, показатели экономического роста, показатели изменения структуры промышленности, показатели структуры потребления и показатели изменения структуры экономики в целом. При этом Грегори обращает внимание на то, что ряд аспектов, сформулированных Кузнецом, остаются за рамками его исследования.

Начинает он с исследования динамики роста населения в России, чтобы проверить, соответствует ли он росту, имевшему место в

тех странах, которые совершили переход от традиционного общества к обществу СЭР. Он отмечает, что в этих странах темпы роста населения были достаточно высокими по сравнению с досовременным периодом: они варьировались от десятилетних показателей 6—7% в Италии, Швеции и Великобритании до 25% в США. Десятилетние темпы роста населения России между 1820 и 1917 г. также были высокими [27, 419]. Грегори не объясняет, почему увеличение темпов роста населения имеет место в начальный период перехода к СЭР, он только ссылается на данные по странам, которые прошли этот этап.

Можно предположить, что увеличение темпов роста населения было связано с улучшением санитарно-гигиенических условий жизни, появлением новых продуктов питания в результате Великих географических открытий и т.д. В данном случае важно, что это было значимой предпосылкой модернизации и что эта предпосылка имела место и в России. Более того рост ВВП в России обгонял рост населения. Это факт в экономической теории рассматривается как подтверждение выхода социально-экономической системы из «Мальтузианской ловушки» [8] и рассматривается как первый шаг в переходе к СЭР.

Далее, рассматривая основные демографические показатели, Грегори показывает, что в России уровень смертности начал неуклонно снижаться в конце 1890-х гг., но оставался высоким по сравнению с западноевропейскими стандартами, а именно вдвое выше по сравнению со средним показателем по Западной Европе, составлявшим 13 на 1000 человек в 1913 г. [27, 420]. С точки зрения Грегори, показатели смертности в России начали демонстрировать тенденции СЭР на рубеже веков, тем не менее в тот период они все еще соответствовали досовременному уровню развития, т. е. уровню традиционного общества. По данному блоку показателей, которые в России соответствовали переходу к СЭР, можно сделать вывод, что данный процесс в России начался.

Следующим критерием, который рассматривает Грегори, является рост валовой и подушевой продукции промышленности и ее эффективность. Он обращает внимание, что в период перехода к СЭР темпы роста продукта на душу населения в некоторых странах превышали 15% за десятилетие.

Эти темпы роста производства и выпуска на душу населения в развитых странах были в первую очередь обусловлены увеличением выпуска на единицу капитала и затрат труда, а не экстенсивным ростом факторов производства. Иными словами, подавляющая часть прироста продукта на душу населения должна была приходиться на повышение эффективности использования производственных ресурсов.

Темпы роста валового продукта России между 1861 и 1913 г. вполне укладываются в диапазон 20—50%, соответствующий темпам роста стран, перешедших к СЭР, даже с погрешностью 10%. Тем не менее, темпы роста российского продукта на душу населения за тот же период далеко не дотягивают до нижнего диапазона нормального для СЭР, который составляет 15% за десятилетие. Наиболее высокий показатель с 1881 по 1913 г. составлял всего 12% за десятилетие [27, 422]. Данные указывают на то, что Россия отставала от своих основных западноевропейских конкурентов по доходу на душу населения в период с 1860 по 1913 г. [27, 423]. И разрыв увеличивался. В 1860 г. доход на душу населения в России превышал 50% среднего показателя по Великобритании, Франции и Германии. В 1913 г. он упал примерно до одной трети. Также Грегори рассматривает изменения в отраслевой структуре промышленности. При переходе к СЭР доля продукции и рабочей силы в горнодобывающей промышленности и строительстве в развитых странах снижалась, тогда как в обрабатывающей промышленности, транспорте и связи эти показатели увеличивались [27, 429].

Проанализировав динамику структуры промышленности в России, Грегори приходит к выводу, что тенденции в основных промышленных секторах либо не сильно согласуются с опытом СЭР, либо противоречат ему. Во-первых, доля рабочей силы в горнодобывающей промышленности умеренно увеличилась вопреки тенденции СЭР. И, во-вторых, если в период с 1880 по 1913 г. доля рабочей силы в обрабатывающей промышленности росла, то в период с 1890 по 1913 г. она снижалась.

Также Грегори сравнивает модели потребления в России и странах, перешедших к СЭР. Опираясь на исследование Я. Тоды российского городского потребления [27, 431], Грегори демонстрирует разницу в потреблении в США в 1901 г. и в России в 1913 г.

Продовольствие (особенно хлебобродулки) составляло в России гораздо большую долю общего потребления, чем в США, тогда как российская доля аренды жилья, топлива и света, транспорта и связи, отдыха и развлечений была крайне низкой по сравнению с долей США. Хотя делать обобщения достаточно сложно, стоит отметить, что структура потребления в России соответствовала структуре потребления стран, находящихся в самом начале перехода к СЭР. Более 40% общего потребления приходится на продукты питания, и большая часть этого объема приходится на зерновые продукты, а не на мясные и молочные продукты высшего качества. С другой стороны, менее 1% было потрачено на расходы на отдых и развлечения класса люкс.

Таким образом, по этому блоку экономических показателей Россия не соответствовала большинству критериев, и здесь уже делать однозначные выводы не представляется возможным.

Наиболее интересной, с нашей точки зрения, является часть, где Грегори анализирует тенденции в структуре экономики в целом и отраслевую эффективность.

Для СЭР характерны быстрые сдвиги в относительных долях сельского хозяйства (А), промышленности (М) и сферы услуг (S). В среднем для стран, перешедших от традиционного общества к обществу современного экономического роста, доля продукции сельского хозяйства (А) снизилась с 50—65% до минимум 20—10% от общего объема продукции. С другой стороны, доля продукции промышленного сектора (М) увеличилась с прежних 20—30% до максимальных 40—50%. Что касается доли сектора услуг, то здесь не было выраженной тенденции к росту или снижению доли продукта (S). Снижение доли рабочей силы в аграрном секторе (А) в целом было таким же значительным, как и снижение в нем доли продукта. Доля рабочей силы в промышленности (М) росла, но не так быстро, как доля продукта, которая обычно удваивалась. Доля рабочей силы в сфере услуг (S) увеличилась, хотя общей тенденции к увеличению доли продукта нет.

Рассматривая соответствующие данные по России, Грегори приводит две независимые оценки и указывает пределы погрешности для обеих (табл. 1).

Таблица 1

**Структура экономики Российской империи
(1860, 1880, 1900, 1913 гг.)**

	A	M	S
Доля рабочей силы	1860		
	91*	9	—*
Доля рабочей силы	1880		
	74	13	13
Доля продукта (по Голдсмиту)	66—71	14—15	20—14
Относительный продукт сектора на одного работника	0,89—0,96	1,27—1,34	1,00—1,41
Доля рабочей силы	1900		
	71	18	11
Доля продукта			
По Голдсмиту	60—63	24—26	16—11
По Прокоповичу	54—55	32—33	14
Относительный продукт сектора на одного работника			
По Голдсмиту	0,85—0,89	1,33—1,44	1,00—1,41
По Прокоповичу	0,75—0,76	1,72—1,77	1,36
Доля рабочей силы	1913		
	72	18	10
Доля продукта			
По Голдсмиту	58—60	28—30	14—10
По Прокоповичу	53	34	13
Относительный продукт сектора на одного работника			
По Голдсмиту	0,81—0,83	1,56—1,67	1,00—1,41
По Прокоповичу	0,74	1,89	1,30

*А и S — вместе.

Источник: [27].

Тенденции в структуре промышленности России следующие (табл. 1). Во-первых, следует отметить, что снижение доли рабочей силы в аграрном секторе (А) в период с 1880 по 1913 г. было крайне ограниченным и что доля сельскохозяйственных рабочих (А) в общей рабочей силе в 1913 г. все еще была сравнима с долями развитых стран до перехода к СЭР. Во-вторых, доля рабочей силы в сфере услуг (S) не увеличилась в период с 1880 по 1913 г. и даже несколько снизилась вопреки тенденциям, наблюдавшимся при переходе к СЭР. Доля рабочей силы в промышленности (М) действительно увеличилась примерно на 50% в период с 1880 по 1913 г., но это произошло как за счет сферы услуг (S), так и за счет аграрного сектора (А). Доля рабочей силы в промышленности (М) в 1913 г. все еще была сопоставима с долями, характерными для традиционного общества, т. е. до перехода к СЭР, в развитых странах.

Можно увидеть, что в 1913 г. значительная часть населения России оставалась привязанной к относительно низко производительному сектору сельского хозяйства (А) и что переток рабочей силы из этого сектора в высокопроизводительный сектор промышленности (М) продвигался очень медленно.

Грегори вслед за Гершенкроном отмечает, что низкие темпы роста производительности труда в аграрном секторе (А) представляют собой интересный пример попытки быстрой индустриализации, поощряемой государством без необходимого для этого повышения производительности труда в сельском хозяйстве, что может оказаться тормозом для дальнейшей индустриализации [25; 31].

На основании вышеприведенных данных Грегори в статье 1972 г. делает совершенно обоснованный вывод о том, что нет оснований утверждать, что Россия перешла к СЭР в дореволюционный период. Он указывает на относительно высокие темпы роста общего объема производства, но подчеркивает, что этот рост происходил за счет увеличения количества факторов производства, а не повышения эффективности, и поэтому он не привел к высоким темпам роста производства на душу населения. Также Грегори отмечал отсталость российской сферы услуг и аграрного сектора [27].

Таким образом, в статье 1972 г. Грегори в сделанных им выводах не подтверждает и не опровергает тезис о том, что Россия к 1913 г. перешла к современному экономическому росту. Но уже в

статье 2003 г. он пишет: «Период современного экономического роста начался в России после 1880 г., и этот рост ограничился менее чем тридцатью годами. Более длительные тенденции для России проследить невозможно. Первая мировая война, а затем события 1917 г. прервали этот рост. Поэтому трудно судить, сохранялся бы в России экономический рост и дальше, увеличивались или, наоборот, убывали бы его темпы» [5, 22—23]. Но проблема состоит в том, что в своих выводах Грегори основывается преимущественно на показателях промышленного сектора, практически не касаясь ситуации в аграрном секторе. Единственное, о чем говорит Грегори применительно к сельскому хозяйству, — это относительная производительность труда. Он показывает, что темпы роста производительности труда в сельском хозяйстве составляли 0,75 от темпов роста производительности труда в промышленности. Грегори указывает на то, что это говорит о недостаточности развитости аграрного сектора, но далее в работе концентрируется на показателях промышленности и роста экономики в целом, что позволяет ему сделать выводы, отличные от полученных в работе 1972 г. Поэтому для получения целостной картины необходимо рассмотреть дополнительные критерии перехода к СЭР, проясняющие экономическую ситуацию в сельском хозяйстве.

Показатели аграрного сектора и их соответствие критериям перехода к обществу СЭР

Как уже отмечалось, Грегори в своей работе использовал только первые шесть критериев Кузнецца, но и у самого Кузнецца, и в литературе, посвященной трансформации традиционного общества в современное, есть и другие важные критерии. В частности, исследователь выделяет в качестве важнейшего критерия перехода к современному обществу качественные изменения в аграрном секторе, связанные с процессами интенсификации и ростом эффективности труда и земли, которые вели к значительному росту производства продукции аграрного сектора [28]. Соответственно, для более четкого ответа на вопрос о переходе дореволюционной России к СЭР, необходимо проанализировать процессы и тренды, которые имели место в сельском хозяйстве в России в исследуемый период.

Прежде всего стоит отметить, что производство аграрной продукции росло и, главное, что оно росло темпами более высокими, чем темпы роста населения, притом что население с 1861 по 1897 г. удвоилось [9; 27]. Средние темпы роста производства зерновой продукции по 50 губерниям европейской части с 1883 по 1914 г. увеличились в 1,58 раз (табл. 2).

Таблица 2

Посевные площади и валовые сборы зерновых хлебов в 50 губерниях Европейской России* за период 1883—1914 гг.

Годы	Все зерновые хлеба	
	Площадь посева (млн десятин)	Валовой сбор (млн пудов)
1883	58,8	2 072,6
1884	59,8	2 278,3
1885	60,0	1 933,5
1886	59,9	2 190,0
1887	60,0	2 545,4
1888	60,0	2 451,2
1889	59,8	1 860,6
1890	63,0	2 250,0
1891	63,5	1 756,1
1892	61,4	2 103,8
1893	60,2	2 932,2
1894	60,2	2 969,8
1895	59,4	2 673,2
1896	62,7	2 726,6
1897	62,9	2 263,3
1898	62,7	2 629,2

Продолжение табл. 2

1899	64,1	3 024,3
1900	66,3	2 949,8
1901	67,5	2 552,2
1902	67,4	3 452,3
1903	68,7	3 207,9
1904	70,0	3 776,2
1905	70,5	2 995,2
1906	71,0	2 508,3
1907	69,6	2 938,2
1908	69,8	3 020,4
1909	70,2	3 883,2
1910	72,2	3 714,0
1911	73,0	2 908,5
1912	71,4	3 798,9
1913	73,2	4 265,4
1914	73,6	3 276,3

* Примечание: без губерний бывшего Царства Польского, Ставропольской губернии, Кубанской и Терской областей.

Источник: [14].

Из таблицы 2 видно, что рост зерновой продукции составил 1,58 раз, при этом посевные площади за этот период выросли в 1,25 раз. Остальной прирост происходил за счет роста производительности труда и/или земли. Грегори утверждает, что рост производительности труда в сельском хозяйстве составлял в среднем за исследуемый период 1,35 [4, 25]. Островский пишет, что в 1896—1915 гг. рост зернового производства на 60% определялся повышением производительности земли и только на 40% — расширением площади посевов [13, 226—227]. Ни Грегори, ни Островский не объясняют, как они получили эти цифры.

Рост зерновой продукции наблюдался и в неевропейских регионах Российской империи, но стоит отметить, что посевные площади 50 европейских губерний составляли более 78% от всех обрабатываемых земель Российской империи (табл.3), и там проживала основная часть населения России.

Таблица 3

Площадь используемых земель в Российской империи на 1913 г.

Регионы	Территория		Площадь Обработываемых земель	Луга и пастбища (тыс. дес.)	Леса (тыс. дес.)
	кв. версты, тыс.	десятины, тыс.			
Европейская Россия (51 губ.)	4250574,8	442782,1	78808,1	22198,2	142060,9 ³
Кавказ	412310,8	42950,4	9075,1 ¹	1495,2 ²	4887,2 ³
Сибирь	10996345,5	1145489,4	7552,9 ¹	6392,3 ²	204051,0 ³
Средняя Азия	3110623,7	324033,7	5523,4 ¹	4243 ²	19729,5

Источник: [17, 2; 18, 2].

Если предположить, что они правы, то данные цифры демонстрируют достаточно низкие темпы роста производительности, при том что по важнейшему критерию, определяющему эффективность сельского хозяйства — урожайности — Россия сильно отставала от большинства стран Европы и Северной Америки (табл.4). В России средняя урожайность основных хлебных культур была более чем в 1,5 раза ниже урожайности в США и более чем в 2,3 раза ниже урожайности в Канаде [22, 292—293].

Если в странах, перешедших к СЭР, производительность труда в сельском хозяйстве росла преимущественно за счет использования разного рода нового инвентаря и машин, то в России, где машины использовались еще в недостаточном количестве для роста производительности труда, преимущественно способствовало увеличение количества железных дорог, что укрепляло связь аграрного сектора с внутренними и внешними рынками [9; 31]. Кроме того, рост

количества населения в городах расширял внутренний рынок для продукции сельского хозяйства.

Таблица 4

**Урожайность хлебов в России и других странах в 1913 г.
(пудов с десятины)**

Страна	Пшеница	Рожь	Ячмень	Овес	Картофель
Россия	55	56	62	63	491
Австрия	80	92	107	94	602
Венгрия	88	82	92	41	470
Великобритания	149	—	127	117	1086
Бельгия	168	147	180	171	1338
Болгария	80	75	81	60	—
Германия	157	127	148	146	1057
Голландия	160	122	168	148	1176
Испания	52	61	64	45	—
Румыния	44	70	71	68	641
Сербия	72	58	65	46	—
Франция	89	71	68	86	571
Швейцария	153	123	130	150	1038
Швеция	161	94	139	123	—
Канада	94	61	108	10?	750
США	68	68	85	70	408

Источник: [18, 117, 118].

Рост аграрной продукции позволял увеличивать экспорт зерна. Однако, будучи одним из ведущих экспортеров зерна, Россия значительно отставала от других стран по эффективности производства зерна. Фактически, по этому показателю она была на одном из последних мест среди европейских стран и сильно отставала от крупных стран-производителей зерна, таких как США и Канада.

Отставание было связано с тем, что в тот период еще не произошло интенсификации сельского хозяйства в большинстве регионов России. Основными показателями перехода к интенсивному

земледелию являются, во-первых, переход от трехполья к плодосменному севообороту, когда использование земли возрастает на треть, за счет земель, которые раньше были под паром, и, во-вторых, увеличение доли животноводства в продукции сельского хозяйства.

Челинцев и Огановский в своих работах показали, что переход от трехполья, основанного на системе пара, к плодосменному севообороту, когда часть поля высевается травами и техническими культурами, которые способствуют восстановлению почвы, произошел только в прибалтийских губерниях. Во всех остальных регионах Российской империи преобладала трехпольная система, в некоторых даже использовали систему залежей [21, 132—133].

При этом количество скота практически не росло, т. е. животноводство не развивалось [1, 84—85]. Более того в ряде регионов пастбища распахивались для увеличения посевных площадей, что вело к сокращению скота в этих регионах (табл.5). Особенно это было характерно для Европейской России, где практиковался трехпольный севооборот, который со второй половины XIX в. распространился в большинстве регионов этой части России.

Таблица № 5

Количество скота, приходящегося на сто сельских жителей

	Лошадей	Крупного рогатого скота	Овец и коз	Свиней
В 1860-х гг.	27,4	39,2	83,2	17,6
В 1900-х гг.	23,6	39,5	59,5	13,6

Источник: [12].

Кроме того, Россия весьма отставала от стран, которые уже перешли к СЭР, в области животноводства. Незрелость животноводства вела к тому, что мало использовались естественные удобрения. Искусственные удобрения применялись в крайне ограниченных масштабах (табл. 6), и рост производства этих удобрений сильно отставал от роста производства удобрений в развитых странах.

Таблица 6

Средняя урожайность главнейших хлебов и внесение искусственных удобрений (пудов на дес.)

Страны	Урожайность хлебов в 1908—1912 гг.	Внесено удобрений в 1910 г.
Европа:		
Бельгия	147	21,4
Голландия	146	10,5
Дания	145	3,1
Швейцария	136	3,4
Англия	131	4,5
Германия	129	8,8
Швеция	114	2,5
Австрия	85	1,7
Франция	83	3,2
Италия	82	3,0
Венгрия	80	1,0
Испания	70	0,9
Румыния	65	0,06
Португалия	57	1,8
Россия	53	0,39
Сербия	50	0,01
Другие регионы:		
Новая Зеландия	151	нет сведений
Канада	126	2,7
Япония	104	0,24
США	84	5,2
Австралия	74	3,5

Источник: [20, 422—425].

Все это вело к тому, что при росте населения на 100% производительность в сельском хозяйстве за тот же период увеличилась

только на 50% [24, 101]. Из-за трехполья треть земли не использовалась, в Германии под паром было только 6%, в Бельгии — 3% [7, 10—11]. Это, в свою очередь, тормозило развитие скотоводства [23, 11].

Низкий уровень интенсификации сельского хозяйства вел к тому, что собранный с существующих посевных площадей урожай был недостаточен для растущего населения. Как уже отмечалось, после отмены крепостного права население выросло в 2 раза - с 65 млн в 1865 г. до примерно 130 млн в 1897 г. (100%), при этом земельный надел сократился с примерно 2,3 десятины на человека в 1861 г. до 1,3 десятины на человека в 1901 г. [10, 9]. В то время как среднее крестьянское хозяйство в Российской империи имело 10 десятин земли, в США по Акту о Гомстедах давали 160 акров (60 десятин). Крестьяне для выживания вынуждены были докупать или арендовать землю. В аренде находилось около 50 млн десятин, что было эквивалентно 36% всех надельных земель. Это увеличивало долги и ложилось тяжелым бременем на хозяйство [10, 12—13]. С другой стороны, в Дании фермерские участки размером в 30 акров (чуть более 11 десятин) были достаточны для поддержания высокого уровня доходов. Огановский писал: «Сельское хозяйство России, несопоставимой с Данией по размерам и природным условиям, тоже интегрировалось в мировой рынок, но с другими структурными зависимостями. Доля коровьего масла в русской экспортной выручке поднялась до 4%, превзойдя долю сахара (2,7%) и нефтепродуктов (2,4%), но была весьма скромной сравнительно с долей основного экспортного товара — зерновых (40%). Причем хлебный экспорт развивался по-прежнему на основе «выбалтывающего землю трехполья»» (цит. По: [2, 47]).

Еще одним важнейшим показателем того, что российский аграрный сектор находится только в начале перехода от экстенсивных систем хозяйствования к интенсивным являлось то, что товарность аграрного сектора оставалась достаточно низкой. Об этом говорит и тот факт, что большинство населения составляли неграмотные крестьяне, домохозяйства которых потребляли более 75% произведенной продукции, при этом торгово-промышленные классы составляли менее 0,3% населения [11, 160—163]. Как следствие, рыночные отношения в аграрном секторе развивались достаточно медленно.

Перед Первой мировой войной торговый оборот на душу городского населения в губерниях Европейской России составлял 430 р., на душу населения в аграрном секторе — не более 22 р. [19, 29]. В среднем по стране этот уровень был намного ниже, чем в странах, перешедших к СЭР (табл.7). Низкий уровень товарности многие авторы объясняли инерционностью крестьянских хозяйств [15].

Таблица 7

Годовой торгово-промышленный товарооборот на душу населения стран Европы и США накануне Первой мировой войны (в р.)

Англия	420
США	380
Германия	290
Франция	220
Россия	90

Источник: [16].

Все это говорит о том, что Россия в дореволюционный период была еще только на пути к переходу от экстенсивного к интенсивному ведению сельского хозяйства. И, соответственно, следует сделать вывод, отличный от того, который сделали Гайдар и Грегори: Россия не перешла в исследуемый период к обществу современного экономического роста.

Литература

1. Влияние неурожая на народное хозяйство России / Под ред. В.Г. Громана М., 1927.
2. *Гайдар Е.Т.* Долгое время: Россия в мире: очерки экономической истории. М.: Дело, 2005.
3. *Гловели Г.Дж.* Н.П. Огановский: закономерность аграрной эволюции и пробелы формационного подхода // Вопросы политической экономии. 2017. №2. С. 38—52.

4. *Грегори П.* Экономическая история России: что мы о ней знаем и чего не знаем. Оценка экономиста // Экономическая история: ежегодник 2000. М., 2001. С. 7—97.
5. *Грегори П.* Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало XX в.). Новые подсчеты и оценки. М.: РОССПЭН, 2003.
6. *Дубровский С.М.* Столыпинская реформа: капитализация сельского хозяйства в XX веке. Л.: Прибой, 1925.
7. *Кауфман А.А.* Земля и культура: к вопросу о земельной реформе. М.: Народное право, 1906.
8. *Кларк Г.* Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира. М.: Изд-во Института Гайдара, 2012. 542 с.
9. *Лященко П.И.* История народного хозяйства СССР: Учебное пособие для экономических и инженерно-экономических вузов и факультетов. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1952.
10. *Мозжухин И.В.* Аграрный вопрос в цифрах и фактах. М., 1917.
11. Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 г. Т. 1. СПб., 1905.
12. *Огановский Н.П.* Очерки экономической географии СССР. М.: Новая деревня, 1924: URL: <https://istmat.org/node/24085> (дата обращения: 10.07.2024).
13. *Островский А.В.* Зерновое производство Европейской России в конце XIX — начале XX в. СПб.: ООО «Полторак», 2013.
14. Проект «Динамика экономического и социального развития России в XIX — начале XX вв.»: URL: http://www.hist.msu.ru/Dynamics/06_agr.htm (дата обращения: 03.08.2024).
15. *Розинская Н.А., Чаплыгина И.Г., Сорокин А.С.* Инертность крестьянских хозяйств. Preprint series of the economic department 003/2023. № 52 // Working Papers from Moscow State University, Faculty of Economics: URL: <https://econpapers.repec.org/scripts/search.pf?ft=Natalia+Rozinskaya>.
16. Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник. Российская Академия Наук Институт Российской истории. СПб., 1995. <https://istmat.org/node/210> (дата обращения: 23.08.2024).

17. Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Год 9-й. Пг., 1916.
18. Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Год десятый. Пг., 1917.
19. *Струмилин С.Г.* Очерки советской экономики. М., 1930.
20. Труды совещания 20—22 мая 1915 г. с участием представителей науки, земских и общественных учреждений. Пг., 1915.
21. *Челинцев А.Н.* Очерки по сельско-хозяйственной экономике. III. Сельско-хозяйственные районы Европейской России как стадии сельско-хозяйственной эволюции, и культурный уровень сельского хозяйства в них. СПб., 1910.
22. *Чистяков Ю.Ф.* Россия на мировом продовольственном рынке: прошлое и настоящее. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2013.
23. *Чупров А.И.* Мелкое земледелие в России и его основные нужды. СПб., 1907.
24. *Gatrell P.* The Tsarist Economy, 1850–1917 // *The Journal of Economic History*. 1987, № 47 (2). P. 538—539.
25. *Gerschenkron A.* Agrarian Policies and Industrialization, Russia 1861—1917 // *The Cambridge Economic History*. 1965. Vol. VI.
26. *Goldsmith R.W.* The Economic Growth of Tsarist Russia 1860—1913 // *Economic Development and Cultural Change*. 1961. Vol. 9. No. 3. April.
27. *Gregory P.* Economic growth and structural change in Tsarist Russia: A case of modern economic growth? // *Soviet Studies*. 1972. Vol. 23 No. 3. P. 418—434.
28. *Kuznets S.* Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread. New Haven and London: Yale University Press, 1966. 529 p.
29. *Markevich A.* A Regional Perspective on the Economic Development of the late Russian Empire (May 14, 2019): URL: <https://ssrn.com/abstract=2555273> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2555273> (дата обращения: 26.07.2024).
30. *Rozinskaya N., Sorokin A., Artamonov D.* Peasants' inequality and stratification: evidence from pre-revolutionary Russia // *Scandinavian Economic History Review*. 2021. Vol. 69. No. 3. P. 253—277.

31. *Rozinskaya N., Arkhina A., Artamonov D.* Impact of grain export on the Russian Empire's industrial development in the late nineteenth and early twentieth centuries // *Scandinavian Economic History Review*. 2024. No. 1—20. DOI: 10.1080/03585522.2024.2373759.

References

1. *Vliyanie neurozhaev na narodnoe hozyajstvo Rossii / Pod red. V.G. Gromana M., 1927.*
2. *Gajdar E.T.* Dolgoe vremya: Rossiya v mire: ocherki ekonomicheskoy istorii. M.: Delo, 2005.
3. *Gloveli G.Dzh.* N.P. Oganovskii: zakonomernost' agrarnoj evolyucii i probely formacionnogo podhoda // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2017. №2. S. 38—52.
4. *Gregori P.* Ekonomicheskaya istoriya Rossii: chto my o nej znaem i chego ne znaem. Ocenka ekonomista // *Ekonomicheskaya istoriya: ezhegodnik 2000. M., 2001. S. 7—97.*
5. *Gregori P.* Ekonomicheskij rost Rossijskoj imperii (konec XIX — nachalo XX v.). *Novye podschety i ocenki*. M.: ROSSPEN, 2003.
6. *Dubrovskij S.M.* Stolypinskaya reforma: kapitalizaciya sel'skogo hozyajstva v XX veke. L.: Priboj, 1925.
7. *Kaufman A.A.* Zemlya i kul'tura: k voprosu o zemel'noj reforme. M.: Narodnoe pravo, 1906.
8. *Klark G.* Proshchaj, nishcheta! Kratkaya ekonomicheskaya istoriya mira. M.: Izd-vo Instituta Gajdara, 2012. 542 s.
9. *Lyashchenko P.I.* Istoriya narodnogo hozyajstva SSSR: Uchebnoe posobie dlya ekonomicheskikh i inzhenerno-ekonomicheskikh vuzov i fakul'tetov. T. 2. M.: Gospolitizdat, 1952.
10. *Mozzhuhin I.V.* Agrarnyj vopros v cifrah i faktah. M., 1917.
11. *Obshchij svod po imperii rezul'tatov razrabotki dannyh pervoj vseobshchej perepisi naseleniya, proizvedennoj 28 yanvarya 1897 g.* T. 1. SPb., 1905.
12. *Oganovskij N.P.* Ocherki ekonomicheskoy geografii SSSR. M.: Novaya derevnya, 1924: URL: <https://istmat.org/node/24085> (data obrashcheniya: 10.07.2024).
13. *Ostrovskij A.V.* Zernovoe proizvodstvo Evropejskoj Rossii v konce XIX — nachale XX v. SPb.: OOO «Poltorak», 2013.

14. Proekt «Dinamika ekonomicheskogo i social'nogo razvitiya Rossii v XIX — nachale HKH vv.»: URL: http://www.hist.msu.ru/Dynamics/06_agr.htm (data obrashcheniya: 03.08.2024).

15. *Rozinskaya N.A., CHaplygina I.G., Sorokin A.S.* Inertnost' krest'yanskikh hozyajstv. Preprint series of the economic department 003/2023. № 52 // Working Papers from Moscow State University, Faculty of Economics: URL: <https://econpapers.repec.org/scripts/search.pf?ft=Natalia+Rozinskaya>.

16. Rossiya 1913 god. Statistiko-dokumental'nyj spravochnik. Rossijskaya Akademiya Nauk Institut Rossijskoj istorii. SPb., 1995. <https://istmat.org/node/210> (data obrashcheniya: 23.08.2024).

17. Sbornik statistiko-ekonomicheskikh svedenij po sel'skomu hozyajstvu Rossii i inostrannyh gosudarstv. God 9-j. Pg., 1916.

18. Sbornik statistiko-ekonomicheskikh svedenij po sel'skomu hozyajstvu Rossii i inostrannyh gosudarstv. God desyatyj. Pg., 1917.

19. *Strumilin S.G.* Ocherki sovetskoj ekonomiki. M., 1930.

20. Trudy soveshchaniya 20—22 maya 1915 g. s uchastiem predstavitelej nauki, zemskih i obshchestvennyh uchrezhdenij. Pg., 1915.

21. *CHelincev A.N.* Ocherki po sel'sko-hozyajstvennoj ekonomii. III. Sel'sko-hozyajstvennye rajony Evropejskoj Rossii kak stadii sel'sko-hozyajstvennoj evolyucii, i kul'turnyj uroven' sel'skogo hozyajstva v nih. SPb., 1910.

22. *CHistyakov YU.F.* Rossiya na mirovom prodovol'stvennom rynke: proshloe i nastoyashchee. Ekaterinburg: In-t ekonomiki UrO RAN, 2013.

23. *CHuprov A.I.* Melkoe zemledelie v Rossii i ego osnovnye nu-zhdy. SPb., 1907.